

NEMIS VA O'ZBEK TILLARIDAGI TEXNIK TERMINLARNING QIYOSIY O'RGANILISHI VA FARQLARI

Raximova Shaxlo Sadivakosovna

Termiz davlat universiteti

Roman-german tillar kafedrası o`qituvchisi

Email: rshaxlo@tersu.uz

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada nemis va o'zbek tillaridagi texnik terminlarning qiyosiy o'rganilishi, ularning shakllanish usullari, o'zlashmalar manbalari va semantik xususiyatlari tahlil qilinadi. Nemis tilida texnik terminlar ko'pincha grek, lotin va ingliz tillaridan o'zlashgan yoki o'z ichki resurslari yordamida yasalgan bo'lsa, o'zbek tilidagi terminologiya asosan rus va ingliz tillaridan o'zlashmalar orqali shakllangan. Maqolada, shuningdek, ikki til o'rtasidagi o'xshashliklar va farqlar aniqlanib, ularning tarjima jarayonida noaniqliklarga olib kelishi mumkinligi ta'kidlanadi. Ushbu qiyosiy tahlil texnik terminologiyani to'g'ri qo'llash va yangi atamalarni yaratishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: qiyosiy tilshunoslik, texnik terminologiya, o'zlashmalar, so'z yasash usullari, semantik farqlar, tarjima

ABSTRACT

This article analyzes the comparative study of technical terms in German and Uzbek, their formation methods, sources of borrowings and semantic features. While technical terms in German are often borrowed from Greek, Latin and English or created using their own internal resources, terminology in Uzbek is mainly formed through borrowings from Russian and English. The article also identifies similarities and differences between the two languages, which can lead to ambiguities in the translation process. This comparative analysis is important for the correct use of technical terminology and the creation of new terms.

Keywords: comparative linguistics, technical terminology, borrowings, word formation methods, semantic differences, translation

Kirish. Tilshunoslikda qiyosiy va chog'ishtirma tadqiqotlar til tizimlarining o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash, ularni qiyoslash va umumiylik hamda farqlarga asoslangan holda tahlil qilish imkonini beradi. Texnika sohasi o'zining rivojlanish

sur'ati bilan alohida o'rin tutib, u bilan bog'liq terminologiyaning ham kengayib borishiga sabab bo'lmoqda. Nemis va o'zbek tillaridagi texnik terminlarning qiyosiy o'rganilishi ushbu ikki tilning terminologik tizimlarini yanada chuqurroq tushunish imkonini yaratadi.

Texnika sohasidagi terminlar ma'lum bir sohaning bilimlarini ifodalovchi maxsus atamalar yig'indisini tashkil etadi. Nemis va o'zbek tillaridagi texnik terminologiya, asosan, boshqa tillardan o'zlashmalar orqali shakllangan bo'lib, bu tillarning tarixiy rivojlanishi va texnik taraqqiyot bilan chambarchas bog'liqdir [3, 847].

Nemis va O'zbek tillarida texnik terminlarning shakllanishi asosan quyidagicha izohlanadi:

1. Nemis tilidagi texnik terminlar:

Nemis tilida texnik terminlar ko'pincha grek, lotin, ingliz tillaridan o'zlashgan yoki o'z ichki resurslari yordamida yasalgan. Masalan: "Computer" (kompyuter), "Technologie" (texnologiya), "Maschine" (mashina).

Nemis tilida so'z yasash usullari keng rivojlangan bo'lib, birikmalar, prefikslar va suffikslar orqali yangi terminlar yaratish imkoniyati kengdir. Masalan: "Druckmaschine" (bosma mashina), "Fahrzeugtechnik" (transport texnologiyasi).

2. O'zbek tilidagi texnik terminlar:

O'zbek tilida texnik terminlar asosan rus va ingliz tillaridan o'zlashgan. Masalan: "kompyuter", "texnologiya", "innovatsiya".

So'z yasash usullari cheklangan bo'lib, ko'pincha tarjima qilish yoki to'g'ridan-to'g'ri o'zlashmalar orqali yangi atamalar yaratiladi. Masalan: "bosmaxona", "transport vositasi".

Qiyosiy Tahlil va Farqlar

Texnik terminlarning nemis va o'zbek tillaridagi shakllanishi va qo'llanilishi o'rtasida bir qator o'xshashliklar va farqlar mavjud.

❖ **O'zlashmalar manbasidagi farqlar:** Nemis tilida o'zlashmalar ko'pincha ingliz, grek va lotin tillaridan olinadi. O'zbek tilida esa rus va ingliz tillaridan o'zlashmalar keng tarqalgan.

❖ **So'z yasash usullaridagi farq:** Nemis tilida so'z yasash imkoniyatlari kengroq bo'lib, murakkab so'zlar yasaladi. O'zbek tilida esa so'z yasash imkoniyatlari cheklanganroq.

❖ **Terminlarning qo'llanilishidagi farqlar:** Nemis tilida terminlarning umumiy foydalanish doirasi keng bo'lsa, o'zbek tilida ko'proq ixtisoslashgan doiralarda qo'llaniladi.

❖ **Semantik farqlar:** Ba'zi terminlar o'xshash shaklga ega bo'lsa-da, ularning ma'no doiralari farq qilishi mumkin. Semantik farqlar deganda, ikki tildagi texnik terminlarning tashqi ko'rinishida o'xshash bo'lishiga qaramay, ularning ma'nosi yoki ishlatilish doirasi turlicha bo'lishi tushuniladi. Misol uchun:

Nemis tilidagi **“Motor”** so'zi kengroq ma'noda ishlatiladi va nafaqat dvigatelni, balki umumiy texnik mexanizmlarni ham ifodalashi mumkin.

O'zbek tilidagi **“Motor”** esa ko'pincha dvigatel ma'nosida, ya'ni transport vositalarining harakatlantiruvchi qismi sifatida tushuniladi [4, 767].

Bunday semantik farqlarni aniqlash, tarjima jarayonida noaniqlik va xatolarga yo'l qo'ymaslik uchun muhimdir.

Xulosa. Texnik terminlarning nemis va o'zbek tillaridagi qiyosiy o'rganilishi ularning shakllanish usullari, o'zlashmalar manbalari va semantik xususiyatlarini aniqlash imkonini beradi. Ushbu o'rganish tarjima, ilmiy izlanishlar va xalqaro

hamkorlikni yanada samarali tashkil qilishda muhim ahamiyatga ega. Texnik terminlarning qiyosiy tahlili ularni to'g'ri qo'llash va yangicha yondashuvlarni ishlab chiqishda foydali bo'lishi mumkin.

References:

1. Vinay, J.-P., & Darbelnet, J. (1995). Comparative Stylistics of French and English: A Methodology for Translation. John Benjamins.
2. Кросс, Э. (2010). Терминология и перевод: Основные подходы и проблемы. Москва.
3. Nodir Nasriyevich G'Afforov (2022). TERMINLARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. Oriental Art and Culture, 3 (2), 845-851.
4. Ochilova Xayriniso Rofi qizi. (2023). HOZIRGI NEMIS VA O'ZBEK TILLARIDAGI OTLARNING QIYOSIY TAHLILI. JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH, 6(4), 766–769. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7884146>